

“DEVONI KAMOLIY” ASARI TADQIQI

Jalilov Sharofiddin Saiaxmadxon o‘g‘li

Yangi asr universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ijodi haligacha o‘rganilmagan o‘z davrining yetuk ijodkori Otanazar Muso mutavalli Kamoliy hamda uning “Devoni Kamoliy” asari haqida bo‘lib, unda Kamoliyning ijodini adabiy manbashunoslik nuqtai nazaridan o‘rganish, keng kitobxon olamiga tanitish, shoir qalamiga mansub “Devoni Kamoliy”ning tarkibi hamda uning matniy tadqiqi xususida fikr yuritildi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng ilgari o‘rganish ta‘qiqlangan manbalarni tadqiq etish uchun keng imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Ularni ilmiy tadqiqot doirasiga kiritib, olingan natijalarni keng jamoatchilikka taqdim etish adabiy matnshunoslik ilmining, xususan manbashunoslik va matnshunoslikning ustuvor vazifalaridan biridir. Ayni paytda adabiyotimiz tarixida mavjud bo‘lib kelayotgan muayyan kemtiklikni to‘ldirishi ham shubhasizdir. Zero, adabiy tarixiy manbalarni o‘rganish boy o‘tmishimizni bizga noma‘lum sahifalarini ochishda adabiy matn va talqindagi xatolarni tuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi prezident I. A. Karimov to‘g‘ri ta’kidlaganidek, “Beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan eng qadimgi toshyozuvlar, bitiklardan tortib bugungi bugun kutubxonamiz hazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo‘lyozma asarlar bizning beqiyos ma‘naviy boyligimiz, iftiharimizdir... Ota-bobolarimizning asrlar davomida to‘plagan hayotiy tajribalari, diniy-axloqiy, ilmiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan bu nodir qo‘lyozmalarni jiddiy o‘rganish davri keldi.” “Kamoliy va uning devoni qiyosiy-matniy tadqiqi” ham shunday manbalar sirasiga kiradi.

O‘zbek mumtoz so‘z san‘ati tarixining tarkibiy qismi Xorazm adabiy muhiti vakillari tomonidan XIX asr oxiri XX asr boshida yaratilgan badiiy asarlar hozirgi va kelgusi avlodlarda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishdagi omillardan biri ekanligi tobora yorqin ko‘rinmoqda. Otanazar Muso mutavalli Kamoliy Xorazmiy (vaf:1332/1914) shu muhitda muayyan iz qoldirgan shoirdir.

Uning o‘zbek va fors tilidagi she‘rlar devoni noyob adabiy manba sifatida ma‘lum. Ammo sho‘ro davrida uning o‘zbek adabiyoti takomilidagi o‘rni, she‘rlarining g‘oyaviy-badiiy mundarijasi o‘rganilmadi, hayoti va ijodi haqida o‘tgan asrning ikkinchi yarmigacha ilmda hech qanday ma‘lumot uchramas edi. Vaholanki, Kamoliy yashagan davr adabiyoti va uning ijodiy bisoti har jihatdan boy va rang-barang bo‘lib, unda umuminsoniy g‘oyalar, yuksak maqsadlar kuylandi, an‘anaviy janrlar yangi xususiyatlar bilan boyishi, mavzu doirasi yanada kengayib, ma‘rifiy-axloqiy qarashlar ko‘lamdorlik kasb etishida shoir lirikasining alohida o‘rni bor. Mumtoz adabiyotimizning ochiq qolgan sahifalarini yangicha qarashlar va mezonlar asosida to‘ldirish ehtiyoji zullisonayn shoir Kamoliy ijodiy merosini matniy tadqiq qilishni taqozo etib turibdi. Zero, shoir mumtoz lirikasining turli janrlardagi asarlari an‘ana va yangilik, ijodiy individuallik va mahorat kabi xususiyatlar uyg‘unligi namunasi sifatida ibratlidir. Ikkinchidan, Kamoliy ijodini monografik tadqiq etish, “Devoni Kamoliy” qo‘lyozma nusxalarini qiyosiy-matniy jihatdan o‘rganish, devonnavislikda shoir hissasini aniqlashga, matn aslini tiklash va sharhlashga va hozirgacha noma‘lum bo‘lib kelgan adabiy merosdan bahramand bo‘lishga imkon beradi.

Ma‘lumki, Kamoliy Feruz davrida yashab ijod etgan shoir. Bu davrdagi saroy muhitiga yaqin bo‘lgan ijodkorlar haqida qator manbalarda ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, ular birmuncha o‘rganilgan. Ammo Kamoliy ijodi haqida bunday deb bo‘lmaydi. U o‘sha davrga mansub Muhammad Rahimxon II Feruzning xos devonlik mansabida bo‘lgan, xattot Bobojon Tarroh Xodimning «Xorazm navozandalari» majmuasining bir variantida tilga olingan. U shoir haqida: “Shoir Kamoliy eski maktabni bitkazgan, xolos. Madrasa ta‘limini olmag‘on. She‘rlarini o‘zi ayta bilmas..., Kamoliy devon tartib berg‘on emas. O‘zi boshqa birovga she‘r aytтира, nechuk tartib beradi?” kabi fikrlarni yozgan. Lekin shoir ijodini sinchiklab o‘rganish natijasida biroz tanqidiy fikrlar yuzaga keladi. Negaki, ko‘rilgan qo‘lyozmalarda muallif she‘rlarni izchil alifbo tartibida g‘azal, muxammas, musaddas, murabba, qasida va boshqa janrdagi she‘rlarni joylashtirgan. Navoiyning devon tartib berish qoidalariga amal qilingan.

Boshlanishi: (basmala; b-131-b):

زهی وصفینگ بهاریدور قیلیب بلبل نوا پیدا

تاییب فیض نسیمی بیرله گل نشو نما پیدا

oxiri (B-229a):

عفو اتینگ نقص خطا گر بولسه نظمیم ایچره ای

دانش اهلی ایلامای من ناتوان نی شرمسار

Shoir devoni tarkibiga e’tibor berish jarayonida, unda 659 g’azal mavjud bo‘lib shulardan 48 tasi Navoiy, Fuzuliy, Muhammad Rahimxon Feruz, Amiriy, Xolis, Ogahiy, Munis, Ravnaq, Sultoniy, Fig‘oniy kabi shoirlarga bog‘langan tahmislar aniqlandi. Shoir Kamoliy devonini xolis o‘rganish hamda keng ommaga yetkazish adabiy manbashunoslik sohasining muhim vazifalaridan biridir. Kamoliyning O‘zRFA ShI qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan devonining 3 ta qo‘lyozma nusxalari bo‘lib, unga g‘azallar, muxammaslar, tahmislar, murabbalar, tarjibandlar, qasidalar nasta’liq xatida berilgan. Shuningdek, devon qo‘lyozmalarining hajmi quyidagicha: inv 911 /III 131 sahifadan iborat, inv 7085 IV dagi nusxasi esa 133 sahifani tashkil etsa inv 948 nusxasi 171 sahifadan iborat.

Keyingi yillarda hali ijodi o‘rganilmagan shoirlar hayoti va ijodiga qiziqish kuchayib, qator maqolalar, ilmiy tadqiqotlar maydonga keldi. Adabiyotshunos N. Qobulovning «Xorazm adabiy muhiti» nomli qo‘llanmasida shoirlar tarjimai holini muxtasar qayd etib, uning g‘azal va muxammaslariga umumiy sharh beradi va asosan ma’rifatparvarlik ruhidagi hamda o‘tmish illatlarini fosh etuvchi ijtimoiy-siyosiy mavzudagi she’rlariga to‘xtaladi. Ko‘rinadiki, yuqorida qayd etilgan fikrlar Kamoliy ijodini o‘rganish yo‘lidagi dastlabki qarashlar bo‘lib, ularda shoir ijodini har jihatdan atroflicha yaxlit tahlil qilish, xususan matniy tadqiq etish maqsadi qo‘yilmagan. Devonning adabiy manba sifatidagi ahamiyati, janrlar tarkibi, g‘oya va mavzu ko‘lami, obrazlar tizimi kabi masalalar yoritilmagan. Ayniqsa shoirning o‘zbek, fors va arab tillaridagi she’rlarining qiyosiy tahlili, matn poetikasi, asliy va nashriy matn xususiyatlari, badiiy mahorati kabi muhim masalalar o‘rganishga muhtoj. Bu esa bizni shoir ijodiy merosini matniy tadqiq yo‘nalishida maxsus o‘rganishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda Kamoliy hayoti va adabiy faoliyati u yashagan davr adabiyoti va mumtoz an’analar bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish, Kamoliy hayoti va adabiy faoliyati u yashagan davr adabiyoti va mumtoz an’analar bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish. Shoir devonidagi she’rlar janr, mavzu, til va g‘oyaviy-badiiy jihatdan tavsiflanib, ularning yetakchi xususiyatlari ochib berish. Devon asosini tashkil etuvchi g‘azallarning o‘zbek va fors tillaridagi namunalari matn tahlili atroflicha o‘rganilib, shoirning g‘azaliyotdagi zullisonaynlik mahorati aniqlash. Ishqiy lirikada Navoiy, Fuzuliy, Amiriy, Ogahiy va Munis ijodiy tajribalarining ilhombaxsh ta’sirini yoritish hamda Hozirgacha ilmiy nazardan chetda qolib kelayotgan muxammas va musaddaslar tadqiqi orqali shoirning izdoshlik va o‘ziga xosligi oydinlashtirish ushbu tadqiqotning ustuvor yo‘nalishlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Karimov I. A. Adolatli jamiyat sari. –T.: O‘zbekiston, 1998-y.
- 2.Bobojon Tarroh Azizov, “Xorazm navozandalari”, Toshkent; G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti,1994-y.
- 3.Otanazar Muso mutavalli Kamoliy, “Devoni Kamoliy”, O‘zRFA ShI qo‘lyozmalar fondi, Inv № 911 III.